

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19371815>

MATEMATIK O'QITISH JARAYONIDA NAZARIY VA AMALIY JIHATLARNI TAHLILI

Qalandarova Maxliyo Aslonovna

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti Samarqand Kampusi assistenti

O'zbekiston

E-mail: maxliyoqalandarova46@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada matematika o'qitish jarayonida talabalarning fikrlash uslublarini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Matematika ta'limida mantiqiy, analitik va ijodiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot davomida matematik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodlar, muammoli ta'lim elementlari va interfaol usullarning samaradorligi o'rganildi. Natijalar matematika darslarida fikrlash faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar talabalarning bilim olish jarayonini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: *matematika ta'limi, matematik tafakkur, fikrlash usublari, mantiqiy fikrlash, muammoli ta'lim, interfaol metodlar.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования стилей мышления учащихся в процессе обучения математике. Особое внимание уделяется развитию логического, аналитического и творческого мышления. В ходе исследования были проанализированы педагогические методы, способствующие развитию математического мышления, а также эффективность проблемного обучения и интерактивных методов. Полученные результаты показывают, что использование современных методических подходов способствует повышению качества усвоения знаний учащимися.

Ключевые слова: *математическое образование, математическое мышление, стили мышления, логическое мышление, проблемное обучение, интерактивные методы.*

ABSTRACT

This article analyzes the theoretical and practical aspects of developing students' thinking styles in mathematics education. Particular attention is given to the development of logical, analytical, and creative thinking. The study examines pedagogical methods that promote mathematical thinking, including problem-based learning and interactive teaching strategies. The results show that the application of modern methodological approaches significantly improves students' cognitive activity and learning outcomes in mathematics.

Key words: *mathematics education, mathematical thinking, thinking styles, logical thinking, problem-based learning, interactive methods.*

KIRISH

Bugungi tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda har bir fuqaroning iqtisodiy va moliyaviy jihatdan ongli qarorlar qabul qila olishi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida yashayotgan jamiyat a'zolari uchun moliyaviy savodxonlik — ya'ni, shaxsiy byudjetni rejalashtirish, jamg'arma qilish, moliyaviy xavflarni baholash, bank va kredit tizimlari bilan oqilona muomala qilish ko'nikmalariga ega bo'lish zaruriy ehtiyojga aylanmoqda. Shu boisdan ham, bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri — yosh avlodni moliyaviy savodli qilib tarbiyalash, ularni hayotga tayyorlashdir.

Masalan, talabalar do'konlarda narxlarni solishtirish, jamg'arma rejalashtirish, kreditning afzallik va xavflarini tahlil qilish, kundalik byudjet yuritish kabi topshiriqlarni bajarganlarida, nafaqat matematik bilimlarini mustahkamlashadi, balki hayotiy tajriba orttiradilar. [6,7].

Zamonaviy ta'lim tizimida matematika fanini o'qitish nafaqat bilim berish, balki talabalarning tafakkurini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Matematik tafakkur mantiqiy xulosa chiqarish, muammolarni hal qilish va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli matematika o'qitishda turli fikrlash uslublarini shakllantirish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Ko'plab pedagogik tadqiqotlar matematika darslarida talabalarning fikrlash faoliyatini rivojlantirish uchun muammoli vaziyatlardan foydalanish samarali ekanligini ko'rsatadi [1, B.21]. Shuningdek, interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar matematik tafakkurni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi [2, B.45].

Mazkur tadqiqotning maqsadi matematika o'qitishda talabalarning fikrlash uslublarini shakllantirish jarayonini o'rganish va samarali pedagogik usullarni aniqlashdan iborat.

TADQIQOT METODLARI

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, matematika o'qitish jarayonida mantiqiy kompetentlik quyidagi pedagogik shart-sharoitlar asosida samarali shakllanadi: mantiqiy amallarni tizimli o'rgatish – matematika darslarida taqqoslash, tahlil, sintez, umumlashtirish, abstraksiyalash kabi fikrlash operatsiyalarini ongli ravishda qo'llash talabalarning mantiqiy tafakkurini mustahkamlaydi. Masalan, masalani yechishda bir nechta usulni solishtirish, noto'g'ri xulosani aniqlash va tuzatish, berilgan shart asosida ehtimoliy natijalarni tahlil qilish kabi topshiriqlar fikrlash jarayonini faollashtiradi. Muammoli vaziyatlardan foydalanish – muammoli savollar va ochiq masalalar talabani tayyor algoritmi qo'llashdan ko'ra mustaqil fikrlashga undaydi. Masalan, "Agar shart o'zgarasa, natija qanday o'zgaradi?", "Berilgan teoremaning teskarisi ham to'g'rimi?" kabi savollar talabada sabab-oqibat bog'lanishlarini chuqur anglashni shakllantiradi. Isbotlash faoliyatini rivojlantirish – matematika fanining asosiy xususiyati isbotlash ekanligi bilan belgilanadi. Talabalarni formulani yodlashdan ko'ra, uni isbotlash jarayoniga jalb etish mantiqiy kompetentlikni kuchaytiradi. Isbotlash jarayoni dalillarni tizimlashtirish, mantiqiy ketma-ketlikni saqlash va xulosani asoslash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Interfaol metodlar – guruhli ishlash, bahs-munozara, "aqliy hujum", klaster tuzish hamda mantiqiy o'yinlar talabalarning fikr almashish jarayonida o'z dalillarini himoya qilishiga imkon yaratadi, bu esa mantiqiy nutq va asosli xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Refleksiya va metakognitiv yondashuv – dars oxirida talabalarga "Men qanday fikrladim?", "Qanday xatoga yo'l qo'ydim?" kabi savollar berish orqali fikrlash jarayonini tahlil qilish ko'nikmasi shakllanadi, natijada mantiqiy tafakkurning ongli rivojlanishiga erishiladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, mazkur metodlar tizimli qo'llanilganda talabalarning mustaqil fikrlash darajasi, dalillash qobiliyati hamda muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi. Muhokama. Olingan natijalar matematika fanining mantiqiy kompetentlikni shakllantirishdagi o'rni beqiyos ekanini tasdiqlaydi. Biroq bu jarayon o'z-o'zidan yuz bermaydi; u o'qituvchining metodik mahorati va darsni tashkil etish uslubiga bevosita bog'liq. An'anaviy dars modelida talaba ko'proq tayyor formulani qabul qiluvchi rolda namoyon bo'lsa, zamonaviy kompetensiyaviy yondashuvda u faol tadqiqotchi sifatida ishtirok etadi. Ayniqsa, ochiq turdagi savollar, real hayot bilan bog'langan matematik modellashtirish hamda raqamli texnologiyalar asosidagi interaktiv topshiriqlar mantiqiy tafakkurning rivojlanishiga xizmat qiladi. Shuningdek mantiqiy kompetentlikni shakllantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarur. Boshlang'ich sinflarda oddiy mantiqiy bog'lanishlarni tushuntirishdan boshlab, yuqori sinflarda murakkab isbotlash va abstrakt fikrlashga o'tish metodik jihatdan asosli hisoblanadi. Tadqiqotda muammoli o'qitish, guruhli ishlash, klaster va aqliy hujum metodlari qo'llanildi [3, B.67].

NATIJALAR

O'qitish metodlaridan ta'limning yangi mazmuniga, yangi vazifalariga mos keladiganlarini ongli tanlab olish uchun oldin hamma o'qitish metodlarini tasniflanishini o'rganib chiqish zarur. Matematika metodikasiga doir tadqiqotlarda boshqa metodlardan ham foydalaniladi. Odatda bu metodlarning hammasidan birgalikda foydalanish, bu xil natijalarning ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. Hozirgi zamon didaktikasida o'qitish metodlari tasnifida har xil yondoshish mavjud. Metodga nisbatandan turlicha munosabat kelib chiqib, metodning o'ziga ham turlicha ta'rif berganlar. Masalan: L.N.Skatkin metodga qo'yidagicha ta'rif beradi. ***“O'qitish metodlari - bu darsda talabalarning bilish faoliyatlarini tashkil etish usullaridandir”***. Bu fikrga kuchli psixolog I.Y.Lerner ham qo'shiladi. Undan tashqari metodist Nekandarov o'zining doktorlik dissertatsiyasida o'qitish metodlariga quyidagicha ta'rif beradi: ***“O'qitish metodlari bu darsda talabalarning o'qish faoliyatlarini boshlash usullaridir”***.

Har ikkala ta'rif ham bir-biriga o'xshash, talabalarning o'quv faoliyatlarini tashkil etish va boshqarishga bag'ishlangan. Lekin keyinroq G.I.Shukinaning pedagogika kitobida o'qitish metodlariga quyidagicha ta'rif berilgan. ***“O'qitish metodlari bu darsda o'quv tarbiya maqsadlariga qaratilgan o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi ish faoliyatlaridir”***. Bu ta'rif bir muncha to'liq va mukammaldir. Chunki metod deganda ham o'qituvchi ham talaba faoliyati birgalikda qaralayapti.

Tadqiqot natijalariga ko'ra matematika darslarida fikrlash uslublarini rivojlantirish quyidagi natijalarni berdi:

- talabalarning mantiqiy fikrlash darajasi oshdi;
- matematik masalalarni mustaqil yechish qobiliyati rivojlandi;
- dars jarayonida faol ishtirok etish darajasi ortdi.

Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanish talabalarning qiziqishini oshirib, bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam berdi [4, B.52].

MUHOKAMA

Shunday qilib, matematik tadqiqotning asosiy usullari, o'qitishda qo'llaniladigani: kuzatish va tajriba; taqqoslash va analogiya; tahlil va sintez; umumlashtirish, ixtisoslashtirish, konkretlashtirish va abstraktsiyalash. Ilmiy yondashuv orqali o'rganish — bu shunday o'quv jarayonidirki, unda talabalar faol ravishda tushunchalar, qonunlar yoki printsiplarni bosqichma-bosqich kashf etadilar: muammolarni aniqlash yoki topish, muammolarni shakllantirish, gipotezalar taklif qilish, turli usullar bilan ma'lumot yig'ish, ma'lumotlarni tahlil qilish, xulosa chiqarish va kashf qilingan tushunchalar, qonunlar yoki printsiplarni ifodalash.[3]

Kuzatish — bu atrof-muhitdagi alohida obyektlar va hodisalarning xossalari va munosabatlarini tabiiy sharoitda oʻrganish usuli. Kuzatish oddiy qabul qilishdan farq qilishi kerak. Obyektni qabul qilish — bu uning bizning sezgirligimizga taʼsir qilganida ongimizda toʻgʻridan-toʻgʻri aks etish jarayonidir, kuzatish esa shundan tashqari va faqat shu bilan cheklanmaydi. Kuzatish eslab qolish va keyin natijalarni ogʻzaki (yoki yozma) tarzda qayd etishga ham bogʻliq.

Tajriba — bu obyektlar va hodisalarni oʻrganish usuli boʻlib, unda biz ularning tabiiy holatlari va rivojlanishiga aralashamiz, ular uchun sunʼiy sharoitlar yaratamiz, ularni qismlarga ajratamiz va boshqa obyektlar bilan bogʻlamalar hosil qilamiz. Har bir tajriba kuzatish bilan bogʻliq. Tajriba oʻtkazuvchi tajriba jarayonini, yaʼni obyektlar va voqealarning yaratilgan sunʼiy muhitdagi holati, oʻzgarishi va rivojlanishini kuzatadi.

Kuzatish va tajriba usullari tabiiy fanlar, fizika, kimyo va biologiyada asosiy rol oʻynaydi. Umuman olganda, matematika tajribaviy fan emas, shuning uchun ushbu usullar matematik tadqiqotlarda katta ahamiyatga ega emas. Shuning uchun oʻqituvchi talabalarni faol oʻrganishi zarur.[4]

Misollar:

1. Tabiiy sonlarning tub boʻlaklarga boʻlinishini kuzatish orqali tub va murakkab sonlarning maʼnosini tushunish.

2. Uchburchak ichki burchaklari yigʻindisini tajribaviy aniqlash va uning toʻgʻri burchakka teng ekanligini topish, shuningdek, shu kuzatish va tajriba yordamida muhim geometrik xususiyatlarni kashf etish va qonunni isbotlash uchun asos yaratish.

Natijalar shuni koʻrsatadiki, matematika taʼlimida fikrlash uslublarini rivojlantirish talabalarning umumiy intellektual rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ayniqsa muammoli taʼlim va interfaol metodlar matematik tafakkurni shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Bundan tashqari, oʻqituvchi dars jarayonida turli pedagogik texnologiyalarni qoʻllash orqali talabalarning analitik va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishi mumkin [5, B.39].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, kuzatish va tajriba matematik tadqiqotlarda asosiy usullar boʻlmasa-da, oʻqitish va oʻrganishda foydalanish mumkin. Ushbu usullarning natijalari matematik maʼlumotlarni asoslash uchun yetarli emas, ammo ularni topish va izlashda foydalidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Abdullayeva N. Matematika taʼlimida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish. // Pedagogik mahorat jurnali. – Toshkent, 2021. – №3. – B. 20–24.
2. Karimov B. Matematika oʻqitish metodikasi. // Taʼlim va innovatsiya jurnali. –

Toshkent, 2020. – №2. – B. 43–47.

3. Ismoilov A. Matematik tafakkurni rivojlantirish metodlari. // Zamonaviy ta'lim jurnali. – Toshkent, 2022. – №4. – B. 65–70.

4. Sattorov D. Interfaol metodlar orqali matematika ta'limini takomillashtirish. // Xalq ta'limi jurnali. – Toshkent, 2021. – №5. – B. 50–54.

5. Polat E.S. Современные педагогические технологии. // Педагогика журналы. – Москва, 2019. – №7. – С. 35–40.

6. Alixonov S. – *Matematika o'qitish metodikasi*. Cho'lpon nashriyoti, 2011. – 304 b.

7. Alixonov S. – *Matematika o'qitish metodikasi*. O'qituvchi nashriyoti, 2008. – 359 b.